

SONIA MARQUES
PESQUISA PRINCIPAL

KÁTIA VAINSENER
BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROPESQ- UFPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

**INTERVENÇÕES
CONTEMPORÂNEAS
NA ARQUITETURA
E NO URBANISMO
MODERNOS:
LIMITES CONCEITUAIS,
POLÍTICOS E
OPERACIONAIS
DA PRESERVAÇÃO**

O objetivo do presente trabalho é identificar as medidas de preservação que vêm sendo utilizadas, no bairro do Derby, e diagnosticar alguns obstáculos e limites, para uma ação conservadora mais ampla, como seria desejável.

Para tanto, além dos documentos utilizados numa pesquisa que estamos desenvolvendo, consultamos especificamente para o presente texto toda a documentação referente a tombamentos, proveniente de diversas instituições, bem como aqueles documentos oriundos de iniciativas de preservação para a referida área.

A IMPORTÂNCIA DO BAIRRO DO DERBY

O SEU PADRÃO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO

A importância do bairro do Derby deve-se, em grande parte, ao fato de tratar-se da primeira área residencial de alto padrão urbanístico, totalmente loteada, na cidade do Recife, a partir de uma iniciativa

do poder público (no caso, o governo do Estado). Este governo, sob o comando de Sérgio Loreto adquire da prefeitura da cidade as terras que viriam a abrigar o bairro em questão. (cf. Marques / Vainsencher, 1996).

Naquela época, a possibilidade da abertura desse novo bairro, que viria a modificar a configuração física da cidade: deveu-se, em grande medida, à implantação do plano de esgotamento e de abastecimento de água, conduzido pelo renomado engenheiro Saturnino de Brito. Tais obras foram concluídas, respectivamente, em 1915 e em 1918.

Além disso, a existência do novo bairro deveu-se, também, à construção de um dos principais empreendimentos previstos por Brito, o canal Aurora-Madalena. Esse canal, que era dotado de avenidas laterais, partia do Derby, atravessava o do Cemitério de Santo Amaro e desaguando, por fim, na rua da Aurora. Essa obra significativa só veio a ser construída dez anos após a previsão de Brito, por ocasião dos trabalhos para o loteamento do bairro do Derby.

Conforme salientamos em trabalho anterior, a construção do bairro do Derby tinha como referencial o

quadro de vida europeu. Isso pôde ser confirmado, através da afirmação do prefeito Lima Castro: a sua intenção de fazer naquela área algo que se assemelhasse aos Campos Elíseos e às cidades-jardim.

Essas referências européias, no entanto, não foram seguidas por ocasião da edificação do bairro do Derby. Mais do que um modelo de ocupação espacial, semelhante ao boulevard francês ou às cidades de inspiração Howardiana, supomos que o pretendido, por parte das autoridades, era o de se proporcionar, às elites recifenses e, particularmente, às classes médias altas (funcionários do Estado, profissionais liberais, comerciantes etc.), um local de alto padrão de moradia.

Contudo, em se tratando do imaginário dessas referidas autoridades, as referências européias estariam devidamente referendadas (apesar de terem sido modificadas), através de certas obras realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. (cf. Marques e Vainsencher, 1996, op.cit.).

Em verdade, o que resultou do loteamento efetuado, a partir de referências haussmanianas (do século XIX) e das cidades-jardim (do início do século XX),

está longe de poder se caracterizar como um traçado modernista. Isto, se tomarmos o modernismo como um conceito que surgiu a partir dos movimentos vanguardistas do pós-guerra europeu.

Para os padrões locais da época, todavia, a projeção do referido bairro representou, certamente, um grande esforço em termos de modernização urbanística, dentro dos limites do ideário das elites.

Neste sentido, tanto por algumas razões históricas, quanto pela própria configuração homogênea expressada, as características urbanísticas e paisagísticas do bairro do Derby merecem, ao nosso ver, uma ação conservadora que possa preservar as marcas desse primeiro esforço de modernização realizado pelas camadas urbanas locais.

SEU PADRÃO DE EDIFICAÇÕES

Se pararmos para observar, atentamente, as construções do bairro do Derby, mais razões teremos, ainda, para defendermos uma ação conservadora mais ampla naquele local.

Em se tratando das primeiras edificações, as que vieram ocupar os primeiros lotes do recém-fundado bairro, poderíamos salientar as mesmas considerações já tecidas anteriormente: a sua importância histórica e os limites do seu caráter modernizante.

Essas primeiras residências abrigavam os setores “decadentes” da aristocracia do açúcar, os descendentes de antigos senhores de engenho, os ricos proprietários de terra, bem como os novos setores emergentes: os comerciantes e artesãos enriquecidos, num panorama histórico onde é possível ser visualizado certas modificações que ocorreram na estratificação social da época.

Em se tratando dos seus estilos, essas primeiras moradias também refletem as tendências dessa nova estética: pré-modernas, protorracionalistas, e neocoloniais ecléticas. Tais tendências convivem num todo harmônico, onde podemos visualizar a presença eclética de alguns prédios públicos: o da Faculdade de Medicina e o do Quartel da Polícia Militar.

A situação estratégica do bairro do Derby, bem como a forma pela qual foi empreendido o seu loteamento, foram fatores decisivos para a edificação dos

primeiros marcos do movimento moderno na cidade do Recife: o Pavilhão de Óbitos e o Hospital da Brigada Militar, que foram idealizados pelo arquiteto Luís Nunes.

Nos anos que se seguiram, outros importantes arquitetos locais também fizeram projetos residenciais para aquela área. Assim, o patrimônio representado por esse bairro, por si só, já justificaria a presença de uma ação conservadora mais ampla e mais específica do que aquela que vem sendo levada a cabo, por parte das diversas instituições de preservação.

As Instituições e as Iniciativas de Preservação no Bairro do Derby

A política de preservação empreendida no Brasil, durante muito tempo. Dependeu, exclusivamente, da ação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

Criado em 1937, esse instituto privilegiou apenas a preservação dos bens de “pedra e cal” tendo, no tombamento, o seu principal instrumento de preservação, por excelência.

Comandados pela ótica dos modernistas os

primeiros membros do IPHAN desenvolveram uma postura que valorizava somente o passado barroco mineiro, considerado o mais puro e o mais genuinamente nacional, ao mesmo tempo em que desprezaram o estilo neo-colonial e o ecletismo de seus adversários, e as realizações anteriores ao modernismo, que eram consideradas espúrias e “destituídas de valor”.

Nesse sentido, não podemos estranhar o fato de que o bairro do Derby não tenha suscitado, até bem recentemente, qualquer iniciativa de preservação, por parte do IPHAN.

As iniciativas para a sua preservação, dessa forma, só ocorreram com o surgimento de novas instituições, de âmbito estadual e municipal, num momento em que se ampliava o conceito do objeto de preservação e, ao mesmo tempo, se redefinia o gosto pela valorização do passado.

A nível local, vale destacar a iniciativa da Prefeitura do Recife, que vem tomando para si a responsabilidade de proteger, através da legislação, o que fora aconselhado no Plano de Preservação de Sítios Históricos -PPSH.

Tal responsabilidade está registrada na lei nº. 13.957, datada de 26 de setembro de 1979, sob o comando do então prefeito Gustavo Krause, e num conjunto de decretos que estabeleceram, basicamente, quatro normas de proteção aos seguintes espaços arquitetônicos: sítios, conjuntos antigos, ruínas e edifícios isolados.

Essa mesma legislação, porém, para o bairro do Derby, contemplou apenas em 20 de junho de 1980, o Pavilhão de Óbitos, dentro da categoria de “edifícios isolados”.

Os dois grandes edifícios que dão a identidade *sui generis* ao bairro- o Quartel e a antiga Faculdade de Medicina -só foram devidamente reconhecidos, em termos do seu valor histórico, através das ações da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco -FUNDARPE.

Nos anos noventa, a Prefeitura do Recife retomou a ação de preservação com novo ímpeto dedicando-se, especificamente, aos imóveis mais recentes, à arquitetura eclética e à moderna, através da criação dos Imóveis Especiais de Preservação- IEP. Os IEPs, por outro lado, representam uma parte da lei de Uso

e Ocupação do Solo, que trata de identificar todos os imóveis localizados no Estado de Pernambuco, mesmo aqueles que se situam fora dos limites dos setores de preservação rigorosa, e levam em conta os seguintes aspectos, para poder levar adiante uma política de preservação:

- I - A sua importância estilístico-arquitetônica (exemplares neoclássicos, ecléticos, protorracionalistas, modernos - metade do século XIX a XX);
- II - A sua referência artístico-cultural para o bairro;
- III - O seu valor simbólico para a comunidade.

No bairro do Derby, especificamente, vários imóveis foram escolhidos como objeto de preservação. Contudo, tais imóveis, em sua maior parte, antigas residências da elite recifense com características ecléticas ou protorracionalistas, apresentam um grande potencial construtivo, tendo em vista a extensão dos seus terrenos (ver Quadro 1).

Por fim, o interesse crescente pelas obras modernas, que vem se revelando em todo País e também a nível local, levou o próprio IPHAN a interessar-se pelo

tombamento da obra de Luís Nunes - o antigo Pavilhão de Óbitos - onde desde encontra-se instalada a sede do Instituto de Arquitetos IAB-, departamento de Pernambuco.

Quadro I

Instituições de Preservação	Instrumentos de Preservação	Bem Preservado	Data
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	Tombamento	IAB	(em processo)
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico Pernambuco - FUNDARPE	Tombamento	- IAB - QUARTEL - FACULDADE DE MEDICINA	- -18/10/94 -12/10/84
Prefeitura do Recife	Preservação	- Praça do Derby, nº 17, 73, 115, 149, 191, 217, 223 - Rua Henrique Dias nº 609 - Hospital da Polícia Militar, sem número	(em processo)

O quadro resumo nos demonstra que, no conjunto, a política de preservação tem ampliado os seus atores, uma vez que os diversos níveis de poder público vêm se ocupando da questão, como também que os critérios e os instrumentos utilizados para tal fim têm sido bem mais seletivos e vêm sendo sempre redefinidos, o que beneficiou bastante o bairro do Derby.

No entanto, apesar do panorama aparentemente otimista, a ameaça de destruição de algumas características essenciais do bairro permanece, bem como permanecem alguns importantes obstáculos para o empreendimento de uma ação defensiva mais efetiva.

Valeria destacar, claramente, o que se tem até o presente momento preservado no bairro do Derby, através da seguinte planta de loteamento.

AS AMEAÇAS E OS OBSTÁCULOS A UMA AÇÃO CONSERVADORA

VERTICALIZAÇÃO: REDEFINIÇÃO DE USOS - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Na nossa opinião, o bairro do Derby, tem sido vítima de sua própria modernidade, ou seja, o loteamento de 1927 já foi muito generoso, pois previa a implantação de casas de alto nível, com grande superfície e, em geral, completamente soltas dos limites do terreno. Esses "lotes generosos" possibilitam, portanto, uma verticalização rentável (como a que já vem ocorrendo), o que acarreta na destruição rápida e massiva de vários trechos do bairro, além da modificação de sua volumetria homogênea.

A verticalização ou, em outras palavras, transformação do uso da residência unifamiliar para a multifamiliar vertical, começou já na década de cinquenta, quando surgiu uma tipologia discreta de quatro pavimentos, com térreo, e de três pavimentos, sobre pilotis. Na década seguinte, a primeira casa do bairro (obra do arquiteto pioneiro da modernidade ou pré-modernista Heitor Maia), foi substituída para dar lugar a um edifício residencial de seis andares (com fachada revestida com ladrilho vermelho e cerâmica azul), projetado pelo filho do proprietário original, o

também arquiteto Heitor Maia Neto, que foi, durante muito tempo, sócio de Delfim Amorim.

Mas, a destruição do perfil do bairro não havia ainda ficado comprometida. Foi preciso esperar até os anos setenta, quando a pressão imobiliária se intensificou sobre aquela área e as altas edificações foram-se tornando cada vez mais frequentes.

E essa verticalização deverá continuar. O bairro é, hoje em dia, altamente requisitado e verticalizado, como atesta a reportagem do Jornal do Commercio, datada de 1 de junho de 1997, na qual apresentando uma pesquisa que identifica o potencial de consumo dentro do Recife, destaca o Derby como o bairro com aquele que possui uma das maiores concentrações de renda R\$ 11 mil por habitante, no ano de 1997.

Por outro lado, esta verticalização para uso residencial efetivou-se, ao mesmo tempo em que novos usos se instalavam no bairro. Um dos maiores impactos provocado pela redefinição dos usos terá sido, com toda a certeza, aquela que surgiu em decorrência da construção do Derby Center, que atraiu para o local um grande fluxo de consumidores.

Essa construção acarretou na demolição de um casarão eclético, que era extremamente diferente das demais edificações, o seu lote possuía uma fachada para a Rua José Bonifácio e outra para a Rua Amaro Bezerra. Além disso, o casarão também possuía um jardim com estátuas e azulejaria.

O Derby Center, bem como o Hospital Santa Joana, não chegaram a comprometer a visualização principal do conjunto do bairro, pois ambas as obras encontram-se fora do perímetro privilegiado pelos jardins e pelo sistema viário central. Contudo, “sobrecarregou” a demanda de uso e o fluxo de veículos, tendo em vista a inclusão do setor de comércio e de serviços, na referida área (sobretudo, os da categoria médica).

USOS E REDEFINIÇÕES DE USOS

Quando se fala de conservação, convém distinguir aquilo que realmente ameaça o bem em alvo. As teorias clássicas têm sempre apontado que a forma de preservação mais eficaz é a que mantém o uso original da obra.

Sabe-se, por outro lado, o quanto tem sido difícil conservar as igrejas quando já não se tem mais tantos cultos, fiéis e sacerdotes dispostos a mantê-las. De qualquer forma, pode-se pensar, no caso, que a garantia do uso residencial seria o mais adequado para se preservar as características originais do bairro.

Em contrapartida, a manutenção do uso residencial, por si só, não representaria um fator que viesse a assegurar essa mesma conservação: aquele tipo de uso, normalmente, tem levado diversas áreas do Recife a passar por um processo de verticalização e, conseqüentemente, de destruição do seu patrimônio (como, por exemplo, o caso da residência do arquiteto Acácia Gil Borsoi, que deu lugar a um edifício).

De um lado, com a questão da violência, as famílias com alto poder aquisitivo têm preferido a moradia verticalizada, que é considerada a mais segura. Por outro lado, a manutenção e a conservação de uma casa, principalmente a do porte da maioria das casas do bairro, exige muita mão de obra e acarreta em custo elevados para os moradores.

Na maioria dos casos, aqueles que permanecem, o fazem justamente por falta de opção, por não

possuírem recursos para adquirir outra moradia e, assim, não conseguem manter a casa em bom estado. Visto por esse ângulo, portanto, a permanência do uso original pode também significar um processo de degradação da obra.

Já a mudança de uso para clínicas, que tem sido uma constante observada no bairro, tem mantido e conservado, muitas vezes, as edificações de alto padrão, como por exemplo, é o caso de duas residências, a já citada residência do primeiro morador do bairro, e a residência que lhe é vizinha, ambas projetadas pelo arquiteto Heitor Mala. A primeira foi destruída para dar lugar a um edifício, enquanto que a casa vizinha, possuindo uma forma muito similar à outra existe até hoje e abriga uma clínica.

Logo, podemos verificar que a mudança funcional não acarreta, obrigatoriamente, na destruição do patrimônio. Ao contrário: por vezes, poderia funcionar como um fator até mesmo de maior valorização da área.

OS LIMITES DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Temos verificado, por conseguinte, que as medidas

que têm sido levadas a efeito, para a preservação do bairro, têm-se restringido a atingir imóveis isolados, sem levar em conta a qualidade paisagística do bairro, e sem tomar qualquer medida para preservar a própria área verde pública.

E, pelo fato de a Praça do Derby se constituir em uma área *non aedificandi*, não deixa de estar sujeita à degradação e à construção de eventuais quiosques ou palanques, que findam sendo mais duradouros do que deveriam sê-lo.

Ainda se considerarmos a política de preservação de imóveis isolados, podemos afirmar que ela também sido relativamente frágil. Os IEPs por exemplo, são o instrumento mais recente e mais moderno que tem atingido os imóveis que mais marcam o espírito da época do loteamento do Derby as casas ecléticas e pré-modernas. Mas, os IEPs têm demonstrado uma grande vulnerabilidade, como a que ocorreu recentemente em outro trecho da cidade. Quando não se tem potencial construtivo em um determinada obra, o proprietário sente-se lesado com a aplicação do IEP e faz de tudo para removê-lo.

Os tombamentos realizados pelo Governo Federal,

normalmente são os mais rigorosos. É como se existisse apenas o seguinte lema: “uma vez tombado, sempre tombado”.

Já os tombamentos realizados pelos governos estaduais e municipais (principalmente este último) estão sujeitos a modificações radicais, que podem levar em consideração mudanças de política, especulações imobiliárias, interesses financeiros particulares, entre outros.

De fato, se hoje o tombamento está sendo frequentemente questionado, por ser considerado um instrumento autoritário e de pouca eficácia e por não assegurar per si a conservação, somos forçados a reconhecer, por outro lado, que os instrumentos atualmente em voga, a partir da onda de descentralização, são bem mais suscetíveis de serem derrubados por conta de interesses locais.

Conclusão

O que se coloca em jogo, portanto, são os próprios instrumentos de preservação, bem como os próprios instrumentos legais, do ponto de vista conceitual, que não devem mais se restringir a edificações isoladas.

Sabemos, no entanto, que uma política de preservação para ser eficaz tem de ser acoplada a uma política urbana. Sabemos, também, que por maiores que sejam as tentativas neste sentido (como o foi aliás o IEP), tudo pode resultar em letra morta, se interesses especulativos particulares prevalecerem.

No caso do Derby, isso seria lamentável. De fato, apesar de todas as agressões o bairro ainda permite uma visualização de conjunto e se prestaria a um excelente trabalho progressivo de conservação integrada. Mas isto, além das medidas legais, exigiria uma grande mobilização por parte de atores interessados, que tivessem origem bastante heterogênea, ou seja, uma mobilização conjunta tanto dos comerciantes do bairro, como dos moradores, e dos profissionais atuantes em estabelecimentos de saúde.

Num momento em que se fala da oferta de vantagens e da concorrência entre cidades, também no plano interno dos bairros, uma ação estratégica poderia privilegiar e dar ênfase a esse padrão de qualidade que esteve presente na origem do Derby, e que se acha hoje ameaçado, tentando deter a verticalização.

O que não está claro, no entanto, é se os interesses de grupos economicamente mais fortes não findarão por invadir a área, com um alto padrão destrutivo, e por fim a um belo patrimônio histórico.

Nota de esclarecimento: o arquivo original do presente artigo não apresentava as imagens e as notas citadas.